

SHUVOQ O‘SIMLIGI VA UNING SHIFOBAXSHLIK XUSUSIYATLARI

Odiljonov Xislatjon

Jizzax Davlat pedagogika universiteti talabasi

Qurbonova Madina

Jizzax Davlat pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada Shuvoq o‘simligi va uning shifobaxshlik xususiyatlar haqida so‘z borad. O‘simlikning O‘zbekiston hududlaridagi turlari borasida ham ma‘lumotlar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: Shuvoq, o‘simlik, gul, dorivor, to‘pgul, qora juvshan.

Artemisiya-Shuvoq. Shuvoq turkumiga mansub o‘simliklar ular bir yillik hamda ko‘p yillik o‘tlar va yarim butalardir. O‘zbekistonda shuvoqning 39 turi uchraydi. Oq shuvoq turon shuvog‘I (qora juvshan), juvshan, shuvoq kabi turlari O‘zbekistonda keng tarqalgan. Yozning quruq va jazirama kunlarida shuvoqda “yozgi tinim” davri boshlanadi. Kuz kelgach, shuvoqlar yana o‘sa boshlaydi. Sentyabrning ikkinchi yarmida gullaydi. Shuvoq savatchalari ro‘vak xilidagi to‘pgulga o‘rnashgan. Savatchalarning har birida 5-7 tadan ikki jinsli tilsimon gullar bo‘ladi. Mevasi oktabrning oxiri yoki noyabrning boshida pishadi va to‘kiladi. Cho‘l o‘tloqlaridagi shuvoqlar qorako‘l quylari va tuyalarning kuzgi hamda qishki asosiy ozig‘idir. Shuvoqlarni o‘rib qish uchun xashak g‘amlanadi. Shuvoqlar bebaho shifobaxsh o‘simlik hamdir. Bunga misol qilib, ermon shuvog‘ini ko‘rsatsa bo‘ladi. Uning bargi, poyasi va to‘pgulidan tayyorlangan dorilar ilmiy tabobatda kasalliklarni davolashda ishlatiladi. **Achchiq** shuvoq (ermon) -*Artemisia absinthium* L.- полыньгорькая. Oilasi - murakkabguldoshlar – *Asteraceae*, bo‘yi 50-100 sm ga etadigan o‘t o‘simlik. Poyasi tik o‘sadi, yuqori qismi shoxlangan. Ildizoldi barglari uzun bandli, uchburchak-yumaloq, 2-3 marta patsimon ajralgan, o‘rtasidagi patsimon ajralgan, yuqoridagilari uch bo‘lakli, tekis, ba‘zan tishsimon qirrali, sertuk bo‘lib, poyasi bilan shoxlarida ketma-ket o‘rnashgan.(1-rasm). Gullari mayda, sariq rangli

savatcha, ular shingilga to‘plangan ro‘vakni tashkil etadi. Mevasi o‘tkir uchli, qo‘ng‘ir rangli pista. O‘simlikning hamma qismi sertuk bo‘lgani uchun kumush rang bo‘lib ko‘rinadi. May-iyun oylarida gullaydi, mevasi sentyabr-oktyabr oyida etiladi. Zomin milliy tabiat bog‘ida yo‘l yoqalarida, o‘tloqlarda, o‘rmon chetlarida, suv bo‘ylarida o‘sadi. Xomashyo sifatida o‘ti (er ustki qismi) yig‘ib olinadi.

1-rasm. *Artemisia absinthium*

Kimyoviy tarkibi; ermon o‘simligining er ustki qismi tarkibida 0,5-2 % efir moyi(absintol), achchiq glukozidlar proxamazulenogen, qahrabo, olma va askorbin kislotalar, karotin, artemizetin flavonoidi hamda oshlovchi moddalar bor. *Ishlatilishi:* Ilmiy tibbiyotda ermon o‘simligi ishtaxa ochuvchi, oshqozon ishini faollashtiruvchi, ut xaydovchi vosita sifatida ishlatiladi. O‘simlikdan damlama, quyuq ekstrakt, nastoyka tayyorlanadi. *Etnobotanika:* Ermon damlamasidan 1 stakan olib, 1 stakan 1 bosh sarimsoq piyozdan tayyorlangan damlama bilan aralashtirilib, xo‘qna (klizma) qilinsa, mayda gijjalarni (ostritsalarni) tushiradi. *Yog‘i:* 1 qism ermon urug‘ini tuyuib, 4 qism zaytun moyiga solib 8 soat iliq joyda tindiriladi. Tayyor dori shaklidan 1-2 tomchi qandga tomizib qabul qilinsa, uyqusizlikda, xushdan ketish holatlarida, titroq bilan qusishda va nafas siqishida yordam beradi. *Surtma:* 1 qism barra ermon shirasiga 4 qism cho‘chqa moyi aralashtirib, teri yaralanishida foydalaniladi.

Shuvoqning dorivor xususiyatlari. Shuvoq ildizi tarkibida uchuvchi yog‘lar, sineol, fenchon, borneol, kamfen, tujon, inulin, smolali moddalar, organik kislotalar, ba’zi taninlar mavjud. Ushbu turdagi shuvoqning ildizlaridan tayyorlangan preparatlar

inson tanasiga diuretik, antispazmodik, anthelmintic ta'sir ko'rsatadi. Oshqozon funksiyalarini rag'batlantirish va ovqat hazm qilish sharbatlari sekretsiyasini oshirish. Shuvoq o'tida proxamazulin achchiq (absintin, anabsintin, artabsin), tujol, tujon va boshqa terpenlarni o'z ichiga olgan absintol uchuvchi yog'i, smolali moddalar va oz miqdorda taninlar, olma va suksin kislotalari mavjud. Shuvoq, shuningdek, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, engil laksatif ta'sirga ega va o't yo'llarining harakatchanligini oshiradi. Shuvoq o'tida, sanab o'tilgan va ildiz qismiga xos bo'lgan achchiq moddalar va moddalardan tashqari, simen, kamfen, zaharli tujon va degidromartikariya efiri ham uchraydi. Ushbu turdagi shuvoq inson tanasiga umumiy mustahkamlovchi ta'sir ko'rsatadi. U og'riqni yo'qotish va tug'ilish jarayonini tezlashtirish amaliyotida qo'llaniladi. Qrim shuvoq o'ti tarkibida absentol va pinen, artimin va tauremizin (nafas olishni rag'batlantiradi, qon bosimini oshiradi, o'tkir yurak etishmovchiligida yurak faoliyatini yaxshilaydi), flavonoid aksilyarozidni o'z ichiga olgan uchuvchi yog'lar mavjud. Qrim shuvoqining dorivor qiymati yurak mushaklarining kuchayishi, asab tizimiga hayajonli ta'siri bilan bog'liq. Retsept 2. Shuvoqning damlamasi. 500 ml spirt uchun 20 g shuvoq talab qilinadi. 3 kun turib oling. Kuniga 3 marta 20 g oling. Davolashning davomiyligi 4 hafta.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. Maxmudov, Q. Haydarov YAYLOVSHUNOSHLIK Toshkent 2010
2. O' .Pra A.S.To'xtavev mova, I.Z.Saparboyev, M.T.Umaraliyeva. Biologiya (Botanika) 6 Toshkent - "O'zbekiston,, 2017
3. <https://optolov.ru/uz/dizajjn-detskojj-komnaty/poleznye-svoistva-polyni-gorkoi-i-mery-bezopasnosti-pri-lechenii.html>